

Monopolios del Conocimiento, Big Data y Conocimiento Abierto

Autor: Jesús Octavio Elizondo Martínez

Editorial: Unidad Cuajimalpa
Universidad Autónoma Metropolitana

País: México

Año: 2019

Formato: Digital

Páginas: 177

Arbitrado y dictaminado positivamente por cuatro pares evaluadores del Comité Editorial, como por el Consejo Editorial de la División de Ciencias de la Comunicación.

Reseñado por:

Fabiola Ortúzar Mendoza

Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Oncti)

orcid: 0002-1988-5385

fabiortuzarmibella1981@gmail.com

Caracas- Venezuela

El escritor plantea una inquietud por el control del conocimiento y la transformación de la información en este proceso, preocupa a un sector de la sociedad que pondera el uso de los datos, la información y conocimiento como necesidad para lograr la inclusión social y derecho al conocimiento. El autor, Jesús Octavio Elizondo Martínez, ubica y describe un panorama sobre el fenómeno de los monopolios del conocimiento en el contexto de la sociedad contemporánea ante los retos del Big Data. Da un primer impulso para entender

el fenómeno generando las siguientes interrogantes: ¿Quiénes y quiénes conforman un monopolio del conocimiento? ¿cómo opera? ¿cómo se gestionan los datos, la información y el conocimiento? ¿quiénes resultan beneficiados y quiénes afectados en el cambio tecnológico? Y ¿cómo podemos hacer frente a los monopolios del conocimiento?

Jesus O. Elizondo apoya su acercamiento teórico a los postulados de Harold. A. Innis, quien fuera un pensador economista político e historiador

de la economía, quien estudió desde una perspectiva amplia las razones que explican el desarrollo y declive de naciones y civilizaciones en el mundo occidental. Al autor le interesa el planteamiento de su método donde la historia de una cultura, nación, imperio o civilización puede ser comprendida mediante el estudio y observación del desarrollo de sus redes de comercio, transporte y comunicación. Sostiene el autor que para Innis la estabilidad relativa de las culturas dependen del balance y la proporción de sus medios. Y es a partir de

dicha postura que el autor genera unas interrogantes básicas para comenzar su investigación, las cuales son: ¿cómo funciona una tecnología de la comunicación específica? ¿qué insumos toma de la sociedad y de qué manera contribuye con ella? y, finalmente ¿qué formas de poder incitan?

Así entonces, el autor concluye que para Innis la clave para el cambio social se encuentra en el desarrollo de los medios de comunicación, donde cada medio conlleva un sesgo en los términos en cómo organiza y controla la información. Toda sociedad tiene necesidad de preservar y difundir sus conocimientos a lo largo del tiempo y sobre el espacio territorial. En diferentes momentos de la historia el poder se ha encarnado en instituciones y ha creado monopolios del conocimiento para asegurarse un lugar en el desarrollo de nuevos saberes, la predicción del futuro y el control político.

En el **primer capítulo** el autor estudia el concepto monopolios del conocimiento con el fin de exponer su pertinencia para el estudio del fenómeno de la economía política de la información en la sociedad con-

temporánea; **en el segundo capítulo** analiza el fenómeno llamado Big Data, sus problemas y retos en el contexto de la sociedad del conocimiento; y finalmente en el tercer capítulo el autor aborda el problema de la concentración monopólica del conocimiento y sus consecuencias, y analiza el movimiento por el acceso abierto como estrategia de resistencia ante estas prácticas monopólicas.

Desarrollo

El autor muestra la línea temporal de los intereses investigativos de Harold. A. Innis, sus escritos son la base para las reflexiones teóricas en las que el autor se apoyará, cuyos inicios ubican la noción de monopolios de conocimiento en pleno auge debido a los intereses de la economía norteamericana, y más aún, los intereses sobre el comportamiento de los medios de comunicación y de información que abrazaban con estructural manera de pensar, las lógicas de consumo y sustitución de valores sociales.

Esas premisas marcan el inicio en el autor Jesús Elizondo para demostrar a través de

la descripción de la intersección tripartita de las nociones de medios, medio historia, las concebidas categorías teóricas desde una base lógico conceptual de dos momentos claves en el equilibrio y declive de una sociedad culturalmente industrializada como son la escritura y la tradición oral. Este binomio dialéctico presente en todos los sesgos de la historia de las ideas pondrán el piso de razonamiento sobre el tema de que el monopolio de conocimiento se gesta desde la intensión política económica del uso de la escritura, desdibujando la naturaleza de la misma para ser representada en el papel al momento de llevarla a espacio-temporal de la Big Data, y cuyo inicio dogmático de la regla sobre su uso y quiénes debían usarla, marca de igual manera ese distanciamiento en la actualidad, con la postura de cómo se gestiona el conocimiento y para quiénes, y su verdadero nicho ecológico transformador en la vida de las personas; amalgamadas de necesidades impuestas por este método que de alguna forma, administra y transforma la información dándole valor en tiempo real a partir de las correlaciones que se hagan algorítmicamente. Así, la es-

critura se convierte en el arma del monopolio de conocimiento, cargada de ideología y un puente muy sólido de intereses de poder, para llegar a la dominación y control total de la información en sus diferentes expresiones en el medio y la historia a través de los medios. De esta forma hace uso de su premisa que la historia bajo el enfoque de la pragmática y la noción de ecología es construida por las tecnologías y sus imperativos sistematizados de poder sobre las culturas.

El autor detalla en su obra cada párrafo de reflexión con eventos históricos que demuestran las posturas de grupos sociales frente a las maneras de almacenar, organizar, administrar, procesar y divulgar la información y el conocimiento, llegando a conclusiones sólidas como es el cada vez enmudecimiento del criterio y pensamiento propio de las personas frente a los contenidos en los medios. El acercamiento a relacionar la historia con un enfoque pragmático le permitió ubicar a los monopolios del conocimiento en etapas de total control de las prácticas socio-tecnológicas para el aprendizaje y configuración de necesidades y estereotipos, y a su vez,

las formas cómo se estructuran las lógicas de la inmediatez cada vez más fortalecidas por las instituciones que producen conocimiento como las universidades, industrias editoriales y centros de investigaciones.

El escritor ubica la nostalgia de la tradición oral como el verdadero centro de poder democrático colectivo, es la crítica que asoma ante la exclusión que las sociedades industrializadas o "modernas" le hicieran a este forma de comunicar saberes y conocimientos, así mismo, se centra la premisa que la política, la democracia y la razón fueron posible en consenso y posturas colectivas de diversas opiniones que requerían del debate y la discusión, gracias a la tradición oral, apoyado claro, por el almacenamiento de una escritura cuyo medio fue el papel. Aquí, al introducir el papel, expresa el autor, se introduce a la sociedad una nueva forma de almacenar lo escrito y que tiene su repercusión en la historia. Aclara que la noción "ecológico" ante el problema planteado en la investigación fue para precisamente ubicar a los medios como aquel elemento que ingresa a una sociedad y altera produce cambio y asimila la configuración de su

esencia. Por ello, el papel como medio de comunicación cuya técnica es variada según las sociedades involucradas en su desarrollo y todo el enjambre simbólico que esto representa, se ubica como elemento ecotecnológico para las sociedades "modernas".

Finaliza este capítulo, considerando la denominación de monopolios de conocimiento como las prácticas de almacenar, organizar, administrar, procesar y divulgar los datos, la información para convertir en conocimiento según los intereses políticos y económicos de las estructuras de poder que generan una cohesión en la gestión del conocimiento, con claras brechas para su utilidad y reproducibilidad generacional de las sociedades inmersas en este nicho sociotecnológico.

Así, deja clara que la única forma de ir contra los muros monopolizadores del conocimiento es la creación de estructuras tecnológicas tan poderosas como las que se conciben en la BigData con la antifunción de llevarlas hacia un Acceso Abierto, donde el enfoque sobre la tecnología es la sociedad misma y, por lo tanto, ha de concebirse y en-

tenderse en términos sociales, como una práctica social, es lo que va ayudar a contrarrestar el problema de acceso abierto a los datos, la información y el conocimiento.

El Acceso Abierto es económicamente viable (posible), que les da a los lectores un poder extraordinario para encontrar y usar literatura relevante, y que ofrece a los autores y a sus trabajos una nueva visibilidad, legibilidad e impacto, vastos y medibles. Para asegurar estos beneficios para todos, el autor hace un llamado a todas las instituciones e individuos interesados para que ayuden a incrementar al Acceso Abierto al resto de este tipo de literatura y retiren las barreras, en especial las barreras de precio que se interponen en este camino. Mientras más se sumen esfuerzos para el avance de esta causa, más rápido se disfrutará de los beneficios del Acceso Abierto.

Conclusión

El escritor del libro "Monopolios del Conocimiento, Big Data y Conocimiento Abierto" Jesús Octavio Elizondo Martínez, es líder del grupo de investigación

sobre Culturas, Tecnologías y Sentido y representa uno de los personajes que persisten en el acceso abierto, software y cultura libres.

En esta reseña reconstructiva, sobre su libro, logra construir el concepto sobre monopolios de conocimiento: "monopolios del conocimiento abarca un proceso complejo de acumulación, procesamiento, distribución y aplicación de datos, información y saberes" (p.15), con un enfoque pragmático logrando identificar la manera en que los cambios significativos en los modos de comunicar y gestionar los datos, la información y los conocimientos generan implicaciones fundamentales para las sociedades. Por tal razón al relacionar la Big Data con el concepto de monopolio significó el puente de una lógica más precisa para poder comprobar que la historia de las sociedades en términos de declive y desarrollo ha sido impulsada por el balance y proporción de sus medios.

Por otro lado, comprueba cómo es que el análisis inniano sobre el fenómeno de la ideología asociada a la información, se aleja de las pretensiones celebratorias y uso retórico del

avance tecnológico como herramienta e ideología para el desarrollo de comunidades y naciones. Con dicha premisa busca fortalecer la generación de conocimiento donde hace falta trabajar, no en la abundancia de los datos e información. Expresa que debe dar prioridad a la recolección de información y no al desarrollo de nuevas formas de generar conocimiento, conducentes a los excesos de la vigilancia masiva y la invasión de la privacidad. Ésta ha sido la política implementada por gobiernos y corporaciones que, bajo el argumento político y retórico de proteger la seguridad nacional, han abusado del nuevo entorno informacional en detrimento de las comunidades de ciudadanos.

El escritor a través de toda su obra exhorta a asumir la noción de dominio público debe vincularse a la de bien común, por tanto, no corresponde a la noción de la propiedad intelectual. El bien común intelectual debe ser resguardado, cuidadosamente y éticamente como un derecho común. Esto es fundamental en el resguardo del dominio público, para los académicos universitarios.